

PEDAGOGIK JAMOANING IJTIMOY EMOTSIONAL TA'LIM MUHITIGA MOSLASHUVIDA MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

Karaboyeva Mahliyo Qodirjonovna
Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170526>

Annatsiya. Maqolada ijtimoiy emotsional ta'limni taminlashda pedagogic jamoa a'zolari orasida ma'naviy sog'lom muhit hukm surishining zarurati, o'qituvchining ma'naviy, falsaiy dunyoqarashini kengaytirish kelajak avlodni komil inson qilib tarbiyalanishining kafolati ekanligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Jamoa, ta'lim, munosabat, imkoniyat, ma'naviyat, kamolot, qadryat, imkoniyat.

Аннотация. В статье рассматривается необходимость создания духовно здоровой среды в педагогическом коллективе для обеспечения социально-эмоционального воспитания, а также то, что расширение духовно-философского кругозора педагога является залогом воспитания подрастающего поколения как совершенной личности.

Ключевые слова: Коллектив, воспитание, отношение, возможности, духовность, совершенство, ценность, возможность.

Abstract. The article discusses the need for a spiritually healthy environment among members of the pedagogical team in providing socio-emotional education, and the fact that expanding the teacher's spiritual and philosophical outlook is a guarantee of raising the future generation as a perfect person.

Keywords: Team, education, attitude, opportunity, spirituality, perfection, value, opportunity.

Zamonaviy pedagogika fanining asosiy tendensiyasi - uning shaxsni anglash, insonparvarlik, o'ziga hoslik, ta'limiy ma'naviyatni tarkib toptirish, qadryatli bilimlar uzatish va uning asosida insonga qadryatli munosabatda bo'lishdan iborat. Bunda narsa voqea hodisalar, kishilar ularning faoliyatiga qadr hamda qadrlanish darajasi nuqtai nazaridan qaraladi. Mazkur qarashda foydalilik, qiymat va ularni ifodalaydigan iqtisodiy baho emas, balki qadrning ahamiati asosiy o'rin tutadi. Bu masala axloqshunoslik, estetika, huquqshunoslik, madaniyatshunoslik, siyosatshunoslikning dalillariga va ma'naviyatning ijtimoiy qirralariga tayanadi. Olamda qadryatli munosabat shakllanishi har bir kishining yetuk inson sifatida voyaga yetish jaraonining tarkibiy qismidir.[2].

Prezidentimizning 2024-yil 21-iyundagi “Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida”gi qarorida 2025-2026 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim muassasalarida jahonda tan olingan ijtimoiy-emotsional ta'lim — Social and Emotional Learning metodikalarini bosqichma-bosqich joriy qilish vazifasi belgilangan. Ijtimoiy-emotsional ta'lim atamasi dastlab AQSHda XX asrning 60-yillarida iste'molga kiritilgan. Taniqli bolalar psixologi Jeyms Komer bolalar o'quv markazidagi hamkorlari bilan “Komer maktabining rivojlanishi” dasturini muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazgan. Ushbu dastur dastlab ikkita past ko'rsatkichli maktabga ishlab chiqilgan edi. Dastur maktab o'quv faoliyati uchun qulay muhit yaratish, bu muhitni o'quvchilar qadrlashi va sevishi, bolalar bilan bog'liq muammolarni dialog va empatiya

vositasida yechish, o‘qituvchi o‘ta qattiqqo‘llik qilmasligi, aksincha, o‘quvchilar bilan do‘stona munosabatda bo‘lishini nazarda tutadi. Ushbu maqsadga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonga o‘qituvchilar, psixologlar, tibbiyot xodimlari va ota-onalar jalb qilingan.[3]

O‘tgan asrning 80-yillariga kelib, o‘quvchilarning o‘zlashtirishi o‘rtadan yuqori darajaga ko‘tariladi. Ularning xulq-atvori va maktabga qatnashi bilan bog‘liq muammolar to‘liq bartaraf etiladi. Shu bois, ijti-moiy-emotsional ta‘lim metodikalari bugungi kunda nafaqat AQSHda, balki Buyuk Britaniya, Rossiya kabi dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida keng qo‘llanilmoqda va tadqiq qilinyapti. Yuqorida tilga olingan qarorda umumiy o‘rta ta‘lim muassasalari o‘quvchilariga 5 ta — o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, ijtimoiy xabardorlik, tengdoshlari bilan munosabatlarni shakllantirish va mas‘uliyatli qaror qabul qilish kabi ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarni o‘rgatish nazarda tutilgan. Bu jarayonga nafaqat pedagoglar, balki ota-onalar ham jalb etiladi. Chunki bunday ta‘lim o‘quvchilarni har tomonlama rivojlantirishga yo‘naltirilgan katta pedagogik ahamiyatga ega o‘quv jarayonidir.

Ushbu metodni yurtimizning umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida keng tarqalishi uchun pedagogic jamoalardagi ma‘naviy muhit sog‘lom bo‘lishi zarur. Chunki ta‘lim-tarbiyada bosim o‘tkazmasdan munosib avlod tabiyalashni istagan har qanday pedagog avval o‘zini isloh qilishga e‘tibor qaratishi lozim. Bolalar psixologiyasi va pedagogikasi sohasida mashhur mutaxassislardan biri Adem Gunesh pedagoglarga, ota-onalarga hamda psixologlarga foydali maslahatlar bergan. Uning maslahatlari asosan bolaning ruhiy salomatligi, hissiy ehtiyojlari va sog‘lom rivojlanishiga qaratilgan. Uning fikricha “Bola tarbiyasining asosi – muhabbatdir.” Bola ustida nazorat o‘rnatishdan ko‘ra, uni tushunishga harakat qilishni, ta‘lim muhiti mehrga boy bo‘lishi kerakligini, shunda bola o‘zini xavfsiz his qilishi va o‘rganishga tayyor bo‘lishini takidlagan. Bundan tashqari pedagoglarga qarata bolaga emas, o‘zingizga nazar soling “Agar bir bola tinchlanmasa, muammo bolada emas, atrofdagilarda bo‘lishi mumkin. ba‘zida pedagoglar o‘z stresslarini bola ustiga ko‘chirishadi. Shuning uchun o‘z hissiy holatingizni nazorat qilish ham tarbiyaning muhim qismidir.” deydi. Tarbiya — bu nafaqat dars, balki namuna bo‘lishdir. So‘zlaringizdan ko‘ra, xulq-atvoringiz kuchliroq tarbiya vositasidir” deb yozadi o‘zining bolalar tarbiyasiga bag‘ishlangan kitobida.[4]. Bugungi kunda pedagoglarning rivojlanishi deganda biz faqat toifa testlariyu fan sertifikatlarini olishni nazarda tutamiz aslida o‘qituvchi o‘z mutahassislik fani bilan birgalikda yondosh fanlar, siyosiy, falsafiy , ma‘naviy dunyoqarashini kengaytirib borish, o‘zining amaliyot davrida egallagan tajribalariyu bilimlarini kasbdoshlariga o‘rgatish va o‘rganish uslubiy tavsiyalarr ishlab chiqish nazarda tutiladi. Har qanay ma‘naviy yetuk, keng tafakkurli, ijodkor, yaratuvchan, mas‘uliyatli inson o‘zida ma‘naviy ustoz maqomini ifoda etadi.

Pedagogik jamoada o‘zaro hurmat, ma‘naviy sog‘lom muhitni tarkib topishi uchun quyidagi usullarni taklif qilamiz:

1. Rahbariyatdan boshlanadigan hurmat tamoyillari

Rahbar o‘zi namuna bo‘lishi kerak: muloyimlik, odob, tenglik, xolislik.

Barcha xodimlarga hurmat bilan munosabatda bo‘lish — har qanday lavozimdagi pedagog uchun qadrlanish hissini beradi.

2. Ochiq va halol muloqot muhitini yaratish

Jamoa a‘zolari o‘z fikrini erkin ayta oladigan, tinglanadigan va qadrlanadigan muhit yaratilishi kerak.

O‘zaro tushunmovchiliklar ochiq va samimiy tarzda, hurmat doirasida hal qilinishi lozim

3. Doimiy ravishda jamoaviy tadbirlar o‘tkazish

Seminarlar, treninglar, team-building (jamoaviy ruhni oshiruvchi) mashg‘ulotlar orqali o‘zaro ishonchni kuchaytirish mumkin.

Bayram tadbirlari, sport musobaqalari, ijtimoiy loyihalar orqali jamoa birligiga erishiladi.

4. Bir-birining mehnatini qadrlash

Har bir pedagogning yutuqlari va sa'y-harakatlarini ochiq e'tirof etish.

Yutuqlarga birgalikda quvonish, yordamga muhtoj bo'lsa — bir-biriga ko'mak berish.

5. Tenglik va adolat prinsiplari

Hech kimga nisbatan kamsitish, tarafkashlik yoki e'tiborsizlik bo'lmasligi kerak.

Yangi ish boshlagan pedagoglarga tajribali o'qituvchilarning iliq yondashuvi, ko'mak ko'rsatishi muhim.

6. Muomala madaniyatini oshirish

Pedagoglar o'rtasida etik muloqot, muomala qoidalari, hamkasblarga murojaat madaniyati doimo rivojlantirilishi zarur.

Salbiy fikrlar yoki tanqidiy mulohazalar ham konstruktiv va hurmat bilan bildirilishi kerak.

7. Baholash va rag'batlantirish tizimini adolatli tashkil etish

Xodimlar orasida raqobat emas, hamkorlik muhitini kuchaytirish.

Rag'batlantirish mezonlari shaffof va barcha uchun tushunarli bo'lishi kerak.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki pedagogik jamoada o'zaro hurmatni shakllantirish nafaqat sog'lom ish muhitining garovi, balki ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladigan asosiy omillardandir. Hurmat muhitini yaratish rahbariyatning adolatli boshqaruvi, ochiq muloqot, mehnatni qadrlash, tenglik va madaniyatli muomalaga asoslanadi. Bu jarayonda har bir pedagogning faolligi, hamkorlikka ochiqligi va ijobiy yondashuvi katta ahamiyatga ega. Jamoada o'zaro ishonch, samimiyat va bir-birining mehnatiga nisbatan hurmat bo'lsa, ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi sezilarli darajada ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2024 yildagi PQ-232-son
2. Sh.Mardonov va boshqalar-Pedagogik aksiologiya T.:fan texnologiya 2013 15-bet]
3. Rohatoy Safarova,-Ijtimoiy emotsional ta'lim metodikasi. YangiO'zbekiston gazetasi 7.09.2025
4. Adem Gunesh-jazosiz tarbiyaT.: “Yangi asr avlodi” 2023.
5. <https://incop.org/index.php/met/article/view/321>
6. <https://lex.uz/search/all?searchtitle=tarbiya%20pedagogikasi>